

MIGRATION AND HUMAN RIGHTS: CHALLENGES AND WAYS TO IMPROVE THE STATUS OF MIGRANTS IN UZBEKISTAN

A.I. Yesemuratov

Senior lecturer,

Department of international law and human rights protection
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235175>

ARTICLE INFO

Received: 23th November 2024

Accepted: 27th November 2024

Online: 28th November 2024

KEYWORDS

Uzbekistan, migration policy, labor migrants, social reintegration, professional training, international cooperation, sustainable development, remittances, migrant support, gender policy, vulnerable.

ABSTRACT

In recent years, Uzbekistan has focused on the humanitarian aspects of its migration policy. A unique mechanism has been developed, encompassing three key directions: preparing citizens before departure, protecting their rights abroad, and ensuring social reintegration upon return. Migration is seen as a crucial tool for economic development and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. Measures include training, employment support, and financial and social assistance for migrants and their families. Uzbekistan actively cooperates with international organizations and concludes bilateral agreements, advancing its migration policy infrastructure, including the involvement of the private sector. Special attention is given to protecting vulnerable groups, with a focus on gender issues and youth.

МИГРАЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ВЫЗОВЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СТАТУСА МИГРАНТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

А.И.Есемуратов

Старший преподаватель кафедры Международного права и защиты прав человека
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235175>

ARTICLE INFO

Received: 23th November 2024

Accepted: 27th November 2024

Online: 28th November 2024

KEYWORDS

ABSTRACT

В последние годы Узбекистан уделяет особое внимание гуманитарному аспекту миграционной политики. Разработан уникальный механизм, включающий три ключевых направления:

Узбекистан, миграционная политика, трудовые мигранты, социальная адаптация, профессиональное обучение, международное сотрудничество, устойчивое развитие, денежные переводы, поддержка мигрантов, гендерная политика, уязвимые категории, реинтеграция.

подготовку граждан перед выездом, защиту их прав за границей и социальную реинтеграцию после возвращения. Миграция рассматривается как важный инструмент экономического развития и достижения целей устойчивого развития до 2030 года. Осуществляются меры по обучению, трудоустройству, финансовой и социальной поддержке мигрантов и их семей. Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и заключает двусторонние соглашения, развивая инфраструктуру миграционной политики, включая участие частного сектора. Особое внимание уделяется защите уязвимых категорий, включая гендерные аспекты и молодежь.

В последние годы в Узбекистане особое внимание уделяется гуманитарному характеру миграционной политики. На сегодняшний день в нашей стране разработан уникальный механизм обеспечения безопасности, законности и удобства миграционного процесса для граждан, который включает в себя три основных направления:

- 1) Подготовка, обучение языку и профессиональному мастерству граждан до их временного выезда в иностранное государство в качестве трудовых мигрантов;
- 2) Защита прав и свобод соотечественников, находящихся за рубежом в качестве трудовых мигрантов, оказание им материальной и моральной помощи;
- 3) Обеспечение занятости граждан, вернувшихся после трудовой миграции, создание условий для их социальной реинтеграции, в частности, адаптации к социальной среде.

Из этой системы мы можем понять, что в нашей стране не оставляют без внимания все процессы, начиная от решения граждан выезжать за границу в качестве мигрантов и заканчивая возвращением на Родину, адаптацией к обществу и социально-нравственной среде, она защищает интересы своих граждан на международном уровне, при любых обстоятельствах¹.

Одно из важнейших направлений государственной политики в современных реалиях и в условиях глобализации – это миграционная политика. Миграция способствует достижению положительных результатов в процессе развития и реализации целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно при надлежащем управлении этим процессом².

¹ См.: Миграциянинг гендер жиҳатлари: халқаро ва миллий тажриба / Ф.Хамдамова, Е.Бурмицкая, Л.Исоқов, С.Жолдасова, С.Алимов, М.Рахимова. – Т: "Dimal" нашриёти, 2024. – 332 б.

² Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (A/RES/73/195)// <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/02/PDF/N1845202.pdf?OpenElement>

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркивал, что поддержка трудовых мигрантов и их семей — один из приоритетов государственной политики. Он отметил:

«Сегодня мигранты играют важную роль в экономическом развитии страны, они не только поддерживают свои семьи, но и вносят вклад в экономику Узбекистана. Наша задача — создать условия, чтобы их трудовые права были защищены как на территории республики, так и за её пределами»³.

Президент подчёркивает важность усиления подготовки мигрантов, включая профессиональное и языковое обучение, чтобы повысить их конкурентоспособность на международном рынке труда. Одним из основных шагов в этом направлении стало создание специализированных центров в махаллях, где граждане могут пройти курсы по востребованным специальностям.

Как отмечает Специальный докладчик ООН по вопросам миграции, мигранты приносят своей новой родине немалую пользу: они выполняют необходимую работу, платят налоги и зачастую привносят новые идеи, благодаря которым общество становится более разнообразным и динамичным. Международные мигранты также приносят пользу странам своего происхождения. Как правило, вскоре после прибытия они начинают отправлять деньги своим семьям, и эти средства могут способствовать формированию человеческого капитала и, при грамотном инвестировании, обеспечить благосостояние. Из тех мигрантов, которые остаются за границей и добиваются успеха, некоторые начинают инвестировать в страны своего происхождения, обеспечивая не только приток капитала и активизацию торговли, но и развитие идей, навыков и технологий, что расширяет возможности интеграции этих стран в мировое сообщество⁴.

Для развивающихся стран миграция в первую очередь предоставляет возможность для трудоустройства и снижения уровня безработицы. Кроме того, денежные переводы мигрантов оказывают значительное влияние на экономический рост, являясь основным источником валютных поступлений для стран Центральной Азии. Именно поэтому трудовая миграция обладает особой практической важностью.

Эффективность миграционной политики играет ключевую роль в решении множества социально-экономических вопросов, особенно связанных с занятостью населения, что особенно актуально для развивающихся стран, где часто наблюдается избыток рабочей силы. Тем не менее, миграционные процессы, принимая различные формы, порождают и определённые проблемы, которые требуют комплексного подхода. Эти трудности затрагивают как развитые страны, принимающие мигрантов, так и развивающиеся, которые направляют миграционные потоки.

Развитые страны обязаны обеспечить безопасность мигрантов во время их пребывания, так как миграция в целом положительно влияет на показатели экономического роста и производительности. Однако увеличение миграционных

³ Шавкат Мирзиёев назвал трудовых мигрантов «настоящими героями» // <https://www.gazeta.uz/ru/2023/06/23/migrants/>

⁴ Доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросам миграции. 2017. // <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/002/22/PDF/N1700222.pdf?OpenElement>

потоков может привести к обострению межнациональных конфликтов, а также росту случаев нелегальной миграции и связанных с этим преступлений.

В свою очередь, развивающимся странам необходимо готовить своих граждан к миграции, облегчая их адаптацию и повышая безопасность. Это включает в себя информирование о возможных рисках и угрозах, что особенно важно для предотвращения случаев торговли людьми.

Таким образом, миграция оказывает преимущественно положительное влияние на экономику как принимающих, так и отправляющих стран. Однако миграционная политика должна обеспечивать защиту самих мигрантов, решая вопросы трудоустройства для развивающихся стран и удовлетворяя спрос на рабочую силу в развитых странах. Учет гендерных аспектов становится важным направлением в развитии миграционной политики.

Эта тема особенно актуальна для Узбекистана, одной из самых густонаселённых стран Центральной Азии с высоким процентом молодёжи. Здесь миграционные процессы активно развиваются, а потоки трудовых мигрантов из Узбекистана постепенно увеличиваются.

Хотя Узбекистан пока не участвует в универсальных соглашениях по вопросам миграции, страна активно развивает двусторонние договоренности для регулирования этой сферы.

Узбекистан стал 173-м членом Международной организации по миграции (МОМ). На 109-й сессии совета МОМ, являющейся агентством ООН по миграции, в Женеве 27 ноября была поддержана заявка Узбекистана на вступление в МОМ в качестве страны-члена⁵.

С 2016 года в Узбекистане значительно усилили внимание к вопросам миграции. За это время было принято 13 нормативно-правовых актов, направленных на регулирование этой сферы как напрямую, так и косвенно. В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 2016 года, для трудовых мигрантов, своевременно оплачивающих социальные взносы, был введён порядок начисления трудового стажа.

Для повышения прозрачности рынка труда было создано Агентство по миграции с 14 филиалами. При этих филиалах работают специализированные центры профессиональной подготовки. Гражданам достаточно предоставить минимальный пакет документов, чтобы зарегистрироваться в единой миграционной базе.

С 2018 года частным компаниям разрешили заниматься трудовой миграцией. За два года было создано 103 частных агентства занятости, из которых 73 получили лицензии на подбор работников для трудоустройства за рубежом. На сегодняшний день лишь 25 компаний продолжают предоставлять такие услуги: 39 агентств добровольно вернули лицензии, а против 11 были возбуждены уголовные дела по обвинению в мошенничестве.

Несмотря на такой негативный момент, в целом частный сектор оказал положительное влияние на эту отрасль. Например, если до 2018 г. 4 тыс. граждан было

⁵ Узбекистан стал членом МОМ// <https://www.gazeta.uz/ru/2018/11/27/iom/>

в трудовой миграции по упорядоченной схеме ежегодно, за 2018-2020 гг. охват трудовых мигрантов адресной миграцией составил 190,5 тыс. человек, из которых 8,9 тыс. человек обеспечены работой по линии агентства внешней трудовой миграции. Только за 2021 г. 108,5 тыс. мигрантов трудоустроены непосредственно агентством, что в 10 раз больше показателя предыдущих годов⁶.

С 2020 года Узбекистан сосредоточил усилия на повышении квалификации трудовых мигрантов, уделяя особое внимание профессиональному и языковому обучению. В настоящее время в стране действует 191 учебный центр, и в будущем их количество планируется увеличить до более чем 200. Дополнительно организовано 136 учреждений профессионального обучения в махаллях.

Курсы рассчитаны на 1, 3 или 6 месяцев, а выбор профессий основывается на актуальном спросе. В махаллинских центрах граждане могут освоить навыки в таких областях, как швейное дело, компьютерная грамотность, парикмахерские услуги и кулинария. В региональных центрах представлен более широкий спектр специальностей — до 22 направлений.

Хотелось бы отметить, что правительство продолжило оказывать поддержку трудовым мигрантам за границей, в том числе жертвам принудительного труда, и выделило бюджет в размере 38,8 млрд сумов (3,46 млн долларов США). Агентство по внешней трудовой миграции оказывало финансовую, социальную и юридическую помощь слабозащищенным мигрантам в странах их пребывания и помощь в трудоустройстве возвращающимся мигрантам. Агентство провело консультации с трудящимися-мигрантами перед отъездом, в ходе которых оно предоставило информацию о трудовом и иммиграционном законодательстве основных принимающих стран, в частности России и Казахстана. Агентство выдало некоторым потенциальным рабочим-мигрантам медицинскую страховку и предоставило микрокредиты для покрытия основных расходов, таких как транспорт и страхование. Кроме того, правительство в сотрудничестве с НПО предоставило информацию и поддержку трудовым мигрантам в отношении безопасной работы за границей и их прав. Узбекистан заключил соглашения с Россией, Казахстаном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Республикой Корея и Японией об усилении координации в области трудовой миграции⁷.

В 2020 году Общественный фонд при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и другие государственные фонды предоставили государственные гранты на общую сумму 461 миллион сумов 15 негосударственным некоммерческим организациям. Кроме того, 981.6 млн. сумов выделено на финансовую поддержку центров социальной адаптации пострадавших от насилия в регионах. Кроме того, НПО предоставили гранты в размере

⁶ Официальная страница Агентства внешней трудовой миграции:

<https://www.facebook.com/migratsiya/posts/183638973137517>

⁷ Доклад о торговле людьми за 2023 год: Узбекистан <https://uz.usembassy.gov/ru/2023-trafficking-in-persons-report-uzbekistan-ru/>

369.5 тыс. долларов США на реализацию проектов по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом, а также по предотвращению нелегальной миграции⁸.

В 2022 году Республиканский социально-информационный центр «Истикболли авлод» (ННО) оказал юридическую помощь 2.469 человек, а также практическую помощь в репатриации 264 человек⁹.

Наиболее важными факторами для трудовой миграции эксперты назвали знание английского языка, наличие дипломатических представительств, стоимость авиабилетов, а также ВВП на душу населения.

Президент Узбекистан подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семей»¹⁰.

огласно постановлению, с 1 июня 2022 года в 12 регионах Российской Федерации, а также в Турции и Казахстане был введен институт представительств Агентства по внешней трудовой миграции. В каждом из этих регионов работают не менее двух представителей.

Начиная с 1 мая 2022 года, по письменным рекомендациям помощников хокимов, предусмотрено:

- Единовременная материальная помощь в размере 2 БРВ для семей, кормильцы которых выехали на трудовую миграцию за границу и зарегистрированы в информационной системе «Единый реестр социальной защиты».
- Материальная помощь на покупку медикаментов, инвалидных колясок, слуховых аппаратов и ортопедических изделий в размере 5 БРВ для лиц с инвалидностью, являющихся членами семей мигрантов, включённых в «железную», «женскую» или «молодежную» тетради.
- Бесплатные путевки в санатории и лечебно-профилактические учреждения профсоюзной системы для пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II групп из семей мигрантов, проживающих с ними в Узбекистане.
- Бесплатные путевки в сезонные лагеря для детей мигрантов, зарегистрированных в «Едином реестре социальной защиты» или включённых в одну из тетрадей, по рекомендации молодежных лидеров махаллей.

Материальная помощь и путевки для семей мигрантов предоставляются за счет Федерации профсоюзов Узбекистана при условии, что сами мигранты зарегистрированы в программном комплексе «Labor-migration». Заявки на помощь подаются через этот комплекс в электронной форме.

Постановление также предусматривает создание системы «Баланс молодежи за рубежом» для целевой поддержки молодых узбекистанцев, временно работающих или обучающихся за границей. Информация о них вносится в платформу «Ёшлар порталли».

⁸ Тиллабаев М. Усилия Узбекистана по борьбе с торговлей людьми.

<https://ru.eureporter.co/world/uzbekistan/2021/08/08/uzbekistans-efforts-to-combat-human-trafficking/>

⁹ <https://istikbolliavlod.uz>

¹⁰ Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.03.2022 г. № ПП-149 «О дополнительных мерах по поддержке граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семей» // <https://lex.uz/docs/5893255>.

С 1 марта 2022 года граждане, выезжающие на временную работу в рамках организованной трудовой миграции и включённые в одну из «тетрадей», могут получить микрозаймы до 10 миллионов сумов сроком на год. До 1 января 2023 года также предусмотрены компенсации:

- На оплату квалификационных экзаменов по иностранным языкам или профессиям (в случае успешной сдачи) — 3 БРВ.
- На покупку проездного билета — 2 БРВ.
- На оформление рабочей визы — 5 БРВ.

Таким образом, Узбекистан уделяет особое внимание развитию миграционной политики с учётом потребностей уязвимых категорий населения. Принятые меры демонстрируют интеграцию социальной и гендерной политики в миграционную сферу.